

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529081>

УДК 338.49

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУКОЕМКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Б.В. Роцин,

магистрант 1-го года обучения, напр. «Организация и управление
наукоемкими производствами»

О.А. Рябков,

д.э.н., к.т.н., проф., кафедра управления инновациями,
Российский технологический университет МИРЭА,
г. Москва

Аннотация: Данная работа описывает рекомендации по совершенствованию инновационной инфраструктуры для инновационных организаций. В работе рассмотрены современные проблемы и пути их решения для наукоемких производств. Особенность данной работы, что она основана на опыте российских организаций. В статье рассмотрены такие инновационные структуры как: научные парки, исследовательские и технологические парки; инновационные центры, в том числе и бизнес инновационные центры; центры трансфера технологий; бизнес инкубаторы и инкубаторы технологий. В работе уделено особое внимание организациям, которые используют новшества в своей деятельности. Особое место отведено образовательным организациям.

Ключевые слова: наукоемкие организации, российские предприятия, экономические зоны, инновационные центры, бизнес-центры, технопарки

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AS AN ELEMENT OF EFFICIENCY IMPROVEMENT IN KNOWLEDGE-INTENSIVE ORGANIZATIONS

B.V. Roschin,

1 year master student, ex. “Organization and management of knowledge-intensive
industries”

O.A. Ryabkov,

Doctor of Economic Sciences, Candidate of Engineering Sciences, Professor,
Department of innovation management,
Russian Technological University – MIREA,
Moscow

Annotation: This study describes recommendations for improving the innovative infrastructure of innovative organizations. Current problems and possible solutions for knowledge-intensive industries are considered in this work. An important feature of this study is that it is based on the experience of Russian organizations. Such innovative structures as science parks, research and technology parks, innovation centers (including business innovation centers), technology transfer centers, business incubators, and technology incubators are studied. Particular consideration is devoted to organizations that use innovations in their activities, and significant emphasis is made on educational organizations.

Keywords: knowledge-intensive organizations, Russian enterprises, economic zones, innovation centers, business centers, technology parks

Эффективность инновационной деятельности является следствием успешного функционирования инновационных организаций, а также созданием благоприятной среды для качественного производства продуктов наукоемкой деятельности. При отсутствии некоторых элементов инфраструктуры такой деятельности, достижение реализации инноваций становится намного сложнее и будет носить скорее случайный характер. Такое положение дел неблагоприятно сказывается на климате нововведений и на возможностях их реализации.

Возникает необходимость раскрыть смысл инновационной инфраструктуры и дать четкое толкование этому научному понятию [1].

Инновационная инфраструктура представляет собой совокупный объем объектов инновационной деятельности и взаимозависимости между ними, результатом чего являются новые познания и новаторство, которые находят место в производстве новых продуктов и услуг, соответствующих современным потребностям рынка. Инновационная инфраструктура – это главная составляющая между результатами научных исследований и реальным сектором экономики. В основе инфраструктуры национальной инновационной системы находятся центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, технопарки и зоны высоких технологий, фонды поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонды стартового и венчурного субсидирования, центры профессиональной подготовки специалистов высокого уровня (персонала), также информационному обеспечению инновационной деятельности и др.

Современное развитие составляющих элементов инновационной инфраструктуры позволяет решать следующие задачи: развитие инновационного бизнеса; информационное обеспечение и коммуникация;

производственно-технологическая поддержка; задачи по стандартизации и сертификации продукции; помощь в информационном сопровождении интересных разработок; осуществление разнообразных научных конференций и выставок для наглядной демонстрации и привлечения внимания к наукоемкому сектору; организация системы повышения квалификации ученых, организация и проведение переподготовки специалистов, оказание консультативной помощи и многие другие.

Рассмотрим базисные элементы инновационной инфраструктуры, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Ключевые элементы инновационной инфраструктуры

Техно-парковые структуры	Информационно-технологические системы
1. Научные парки, исследовательские и технологические парки; 2. Инновационные центры, в том числе и бизнес инновационные центры; 3. Центры трансфера технологий; 4. Бизнес инкубаторы и инкубаторы технологий; 5. Инновационные кластеры	1. Базы данных; 2. Базы научной и технической информации; 3. Юридические и нормативно – правовые документы; 4. Документы с технико-экономической информацией

В ситуации постиндустриального общества инновационная инфраструктура может оказать содействие по взаимодействию науки и рыночной экономики, развитию инновационного предпринимательства. Поэтому ее наличие и качественное исполнение в некотором роде определяет состояние рыночной инфраструктуры.

Появление термина «инновационная инфраструктура» объясняется рядом причин. Во-первых, уровень технологического развития до недавнего времени оставался достаточно низким и только недавно достиг такого уровня, при котором появилась возможность дать реальную оценку эффективности формирования инновационной инфраструктуры. Во-вторых, возникла экономическая потребность в технологическом трансфере, коммерциализации результатов научно-технических разработок, организации иных приспособлений, направленных на доставку высоких технологий и научно-технической продукции до конечного потребителя. В-третьих, уровень полученных ранее теоретических разработок позволил,

спрогнозировать новые методические подходы к изучению поставленных задач [2].

Одним из важнейших элементов инновационной инфраструктуры являются технопарки. Технопарки характеризуются как субъекты инновационной и научной инфраструктуры. Главная задача технопарков – создание условий, благоприятствующих для научно-исследовательских и опытно конструкторских разработок, производства инновационных товаров. Под условиями понимается возможность использования оснащенной экспериментальной базы, и высокая концентрация опытных специалистов. Технопарки имеют в распоряжении специальную инфраструктуру (здания, сооружения, телекоммуникации), которая в совокупности с некоторыми налоговыми льготами предоставляется новым наукоемким фирмам.

Основными задачами создания технопарков выделяют:

- 1) процесс трансформации знаний и изобретений в технологии;
- 2) преобразование технологий в коммерческий итоговый продукт;
- 3) процесс применения технологий в промышленности через сектор малого наукоемкого предпринимательства;
- 4) формирование и рыночное становление наукоемких фирм;
- 5) оказание поддержки предприятиям в области наукоемкого бизнеса.

Технопарки делают возможным процесс создания необходимой экономической среды, которая будет обеспечивать устойчивое развитие научно-технологического и производственного предпринимательства. Они способствуют появлению новых малых и средних предприятий, которые будут заниматься разработкой, созданием и поставкой инновационной, а главное конкурентоспособной продукции.

Для регионов развитие технопарков обеспечивает немало плюсов. Если регион оказывает помощь в создании технопарка, он получает возможность способствовать формированию и ускоренному развитию научно-производственной и социальной инфраструктуры. В связи с этим, регион становится привлекательным для квалифицированных специалистов. В совокупности это дает поддержку и развитие экономики и созданию новых рабочих мест, приток специалистов с высокой квалификацией, развитие региона в целом по ряду показателей.

Промышленным предприятиям представляется преимущество в полном объеме применять потенциал научно-технического комплекса региона для повышения конкурентоспособности своей продукции, ускоренного процесса внедрения новых технологий, целевого отбора выпускников, прошедших хорошую подготовку в малых инновационных предприятиях, рискованных фирмах [3].

Современные отечественные инновационные университеты идут по пути развития в своих стенах кластеров, объединяющих образование, науку и практико-ориентированную подготовку абитуриентов. Такие процессы реализуются за счет создания технопарков. Следует сказать, что в РТУ МИРЭА есть свой технопарк. Это детский технопарк «Альтаир». На площадке детского технопарка учащимся предлагается принять участие в программах профориентации, познакомиться с работой высокотехнологичного оборудования, изучить его работу и программы дополнительного образования.

Партнёры технопарка—Яндекс, Mail.ru Group, Samsung, Ростелеком Солар, Росэлектроника, NationalInstruments, Oracle и другие.

Технопарк «Альтаир» включает следующие кластеры лабораторий:

1. Информационные технологии.
2. Радиоэлектроника.
3. Биомедицинские и химические технологии.

Образовательные программы кластера информационных технологий включают картографию, технологии дополненной и виртуальной реальности, геоинформационные технологии в области геоинформатики, что позволяет овладеть современной компьютерной техникой.

Студенты кластера радиоэлектроники изучают современную электронную компонентную базу, учатся разрабатывать системы и комплексы, заниматься их моделированием и проектированием.

Ученики третьего кластера изучают биомедицинские и химические технологии. Занятия проводятся в современных лабораториях, имеющих современное оборудование, которое предоставляется в распоряжение школьников [8].

Далее рассмотрим не менее важные с точки зрения развития наукоемкого производства инновационные центры.

Инновационные центры (их иначе называют исследовательскими, технологическими, внедренческими и другими центрами) чаще всего представляют собой специализированные малые фирмы, роль которых заключается, прежде всего, в оказании того или иного содействия фирмам, непосредственно разрабатывающим и производящим инновационную продукцию [4].

Инновационные центры выполняют большой спектр задач. В их функции входят реклама, переводные услуги, экономическая учеба, подготовка и презентация научно-технической информации, ремонт оборудования, монтаж и многое другое.

Инновационные центры могут представлять собой самостоятельные организации, а могут быть частями научно-технологических парков или технополисов [5].

Центры трансферта технологий – это особая разновидность инновационных центров. Главная задача центров заключается в организации инновационной деятельности путем трансферта технологий. Другими словами, центры трансферта технологий передают технологии из сферы разработки в сферу практического использования. При этом под технологиями в широком смысле понимаются как материальные продукты (технологическое оборудование, технологические линии, приборы, инструменты и т.п.), так и интеллектуальные продукты (техническая документация, патенты, ноу-хау и т.п.) [6].

Перейдем к бизнес-инкубаторам. Это организации, занимающиеся финансированием инновационных проектов. Часто за такими проектами стоят молодые предприниматели, которые не боятся рисковать и пробовать что-то новое. Бизнес инкубаторы осуществляют поддержку проектов на всех этапах: начиная с разработки идеи заканчивая ее коммерциализацией.

Более половины всех программ бизнес-инкубаторов являются «многофункциональными» проектами, они работают с клиентами из различных отраслей промышленности [7].

В заключении рассмотрим такие современные высокотехнологические субъекты бизнеса как инновационные кластеры.

В XX веке ставка по развитию науки и высоких технологий делалась на наукограды. К ведущим российским наукоградам принято относить следующие:

1. Бийск (Алтайский край) – вооружение, специальная техника, энегетика.
2. Дубна (Московская обл.) – ядерные исследования, нанотехнологии.
3. Кольцово (Новосибирская обл.) – биотехнология.
4. Королев (Московская обл.) – космические исследования.
5. Мичуринск (Тамбовская обл.) – агротехнологии.
6. Петергоф (С.-Петербург) – Мед. Техника, IT.
7. Сколково (Московская обл.) – инновационные разработки.
8. Троицк (Московская обл.) – физические исследования.

Наукограды были конкурентоспособными и эффективными не только в нашей стране, но и в Германии, Великобритании, США. Однако потом они перестали быть ведущими драйверами инновационного развития и тому есть две причины.

Во-первых, не все учёные желали заниматься исключительно исследованиями. Нашлись и те, кто хотел свои разработки вводить в производство. А в наукоградах такой возможности не было – эти объединения были заточены только на исследования.

Во-вторых, развитие наукограда требует постоянного притока новых исследований. Причём зачастую необходимого количества специалистов не хватало, потому что внутри одной страны университеты готовили по ограниченному количеству групп специальностей.

Все это привело к появлению в области развития высоких технологий так называемых кластеров. У кластера, в отличие от наукограда, другая специфика – она заключается в многообразии квалификаций и компетенций, постоянном обмене идеями, научными, инженерными и технологическими находками.

Каждый год успешный кластер должен производить новые продукты и сервисы. В том числе инновационные компании, новые стартапы, часть из которых будет вынуждена «умирать», но на следующий год обязательно будут появляться новые. В этом суть, в постоянном поиске нового. Кластер генерирует новые идеи, проекты, команды, которые объединяют новых людей. В идеале кластер производит новые профессии и поддерживает необходимую концентрацию качественных человеческих ресурсов.

Ярким примером создания и развития кластеров в России является Москва. Москва обладает огромным производственным и научно-техническим потенциалом. В городе работают более 20 тыс. организаций инновационной инфраструктуры – университеты и научные институты, промышленные предприятия и IT-компании. Концентрация науки и высокотехнологичного производства обеспечивает высокую результативность столичных ученых и производителей. Но в то же время нельзя не замечать и проблем. Одна из главных – слабая кооперация участников инновационной экосистемы. Эта разобщенность препятствует трансферу технологий в реальный сектор, снижает конкурентоспособность отечественных товаров и замедляет рост стартапов в сфере высоких технологий.

Чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям найти друг друга, правительство Москвы в 2018 году инициировало создание инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Это общедоступная платформа для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу или ищет в Москве партнеров для высокотехнологичного проекта. Инновационный кластер станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный синергетический эффект.

Концепция кластеров получила широкое распространение по всему миру. Благодаря высокотехнологичным кластерам достигается

экономический рост, а национальные производители легко интегрируются в мировой рынок высокотехнологичной продукции. Ключевой принцип этого подхода – тесное взаимодействие научно-образовательных организаций, производственных компаний и органов государственной власти.

В мире есть 10-15 инфраструктурных площадок, предоставляющих среду для технологических компаний. Между ними и выбирают стартапы и инвесторы. Участие Москвы в этой гонке – вещь необходимая и правильная.

Российская столица входит в топ 50 инновационных городов мира. При этом доля компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию и осуществляющих инновационную деятельность, составляет 15 %.

У Москвы есть все возможности, чтобы развить на своей территории высокотехнологичные производства. Здесь находятся 34 технопарка, в которых размещено порядка 1800 резидентов, 40 предприятий имеют статус промышленного комплекса, в котором трудятся более 47000 человек. В Москве зарегистрировано 45 % патентов от общероссийского числа.

Список литературы

[1] Витале Дж. Малый бизнес: реклама. / Дж. Витале. – М.: Изд. дом "Довгань", 2017. 224 с.

[2] Краснолуцкая Н.Т. Особая экономическая зона. / Н.Т. Краснолуцкая. – М.: Благовест-В, 2017. 137 с.

[3] Лапуста М.Г. Предпринимательство. Учебник. / М.Г. Лапуста. – ИНФРА-М. 2020. 384 с.

[4] Клушина Н.П. Организация практики студентов: Учебное пособие. / Н.П. Клушина, В.С. Ткаченко; Рец. Ю.П. Ветров, А.В. Беляев. – М.: Владос, 2004. 127 с.

[5] Коротков Э.М., Солдатова, И.Ю. Основы менеджмента: Учебное пособие. / Э.М. Коротков, И.Ю. Солдатова. – М.: Дашков и К, 2013. 634 с.

[6] Менеджмент. Учебник. / Под редакцией И.Н. Герчиковой. // 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2017. 351 с.

[7] Менеджмент. Учебник. / Под редакцией О.С. Наумова, О.С. Виханского. – М.: Магистр, 2020. 656 с.

[8] МИРЭА – Российский технологический университет. Официальный сайт и интернет.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vitale J. Small business: advertising. / J. Vitale. – М.: Ed. house "Dovgan", 2017. 224 p.

[2] Krasnolutskaya N.T. Special economic zone. / N.T. Krasnolutskaya. – М.: Blagovest-V, 2017. 137 p.

[3] Lapusta M.G. Entrepreneurship. Textbook. / M.G. Lapusta. – INFRA-M. 2020. 384 p.

[4] Klushina N.P. Organization of student practice: Textbook. / N.P. Klushina, V.S. Tkachenko; Retz. Yu.P. Vetrov, A.V. Belyaev. – М.: Vlados, 2004. 127 p.

[5] Korotkov E.M., Soldatova, I.Yu. Fundamentals of Management: Textbook. / E.M. Korotkov, I. Yu. Soldatov. – М.: Dashkov i K, 2013. 634 p.

[6] Management. Textbook. / Edited by I.N. Gerchikova. // 3rd ed. revised and add. – М.: UNITI, 2017. 351 p.

[7] Management. Textbook. / Edited by O.S. Naumova, O.S. Vikhansky. – М.: Magister, 2020. 656 p.

[8] MIREA – Russian Technological University. Official website and internet.

© Б.В. Рошин, О.А. Рябков, 2021

Поступила в редакцию 14.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Рошин Б.В., Рябков О.А. Инновационная инфраструктура как элемент повышения эффективности наукоемких организаций // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 93-101. URL: <https://ip-journal.ru/>